

Los Impactos de la Covid-19 en el Sector de Eventos en la Zona Este de São Paulo

The Impacts of Covid-19 on the Event Sector in the Eastern Zone of São Paulo
Os Impactos da Covid-19 no Setor de Eventos na Zona Leste de São Paulo

Vitória Arruda de Camargo¹
vitoria.camargo3@fatec.sp.gov.br

Carlos de Oliveira¹
carlos.oliveira116@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹
ali.abrao@fatec.sp.gov.br

1 – FATEC – Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba

Resumen:

Este estudio investigó los impactos causados por la pandemia de Covid-19 en el sector de eventos en la Zona Este de la ciudad de São Paulo. La justificación del tema radica en la importancia económica y social de este sector, que genera empleos directos e indirectos. El objetivo principal fue comprender cómo las empresas del sector lograron mantenerse activas durante el período pandémico, a pesar de un contexto adverso e inestable. Se realizó una investigación de campo con enfoque cuantitativo, mediante la aplicación de cuestionarios a 21 empresas locales. Los resultados indicaron que la mayoría de las empresas experimentaron una reducción significativa de ingresos, pero encontraron alternativas como la realización de eventos en línea y el fortalecimiento de la relación con los clientes. Se concluye que, aunque los impactos fueron profundos, el sector demostró resiliencia y capacidad de adaptación, siendo necesario reforzar las estrategias de gestión e innovación para enfrentar futuras crisis.

Palabras clave: pandemia; sector de eventos; Zona Este; reinención; gestión logística.

Abstract:

This study investigated the impacts caused by the Covid-19 pandemic on the events sector in the Eastern Zone of São Paulo city. The relevance of this topic lies in the economic and social importance of the sector, which generates numerous direct and indirect jobs. The main objective was to understand how companies in this field remained active during the pandemic, despite the challenging and unstable context. Quantitative field research was conducted through standardized questionnaires applied to 21 local companies. The results showed that most businesses experienced a considerable drop in revenue but adopted alternative measures such as online events and stronger customer relationships. It is concluded that although the pandemic deeply affected the sector, it also revealed its resilience and adaptive capacity. Nevertheless, reinforcing strategic planning and innovation is essential for dealing with future crises.

Keywords: pandemic; events sector; Eastern Zone; reinvention; logistics management.

Recebido
Received
Recibido
03 mai. 2025
May. 03, 2025
03 may. 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
24 ago. 2025
Aug. 24, 2025
24 ago. 2025

Publicado
Published
Publicado
01 out. 2025
Oct. 01, 2025
01 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20167601

São Paulo

v. 4 | n. 1
v. 4 | i. 1

e41345

Outubro/Dezembro
Octobre/December
Octubre/Diciembre

2025

Resumo:

O presente estudo investigou os impactos causados pela pandemia da Covid-19 no setor de eventos na Zona Leste da cidade de São Paulo. Justifica-se pela relevância econômica e social que esse segmento possui, sendo responsável por gerar empregos diretos e indiretos. O objetivo principal foi compreender de que forma as empresas do setor conseguiram manter-se ativas durante o período pandêmico, mesmo diante de um cenário adverso e instável. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa, por meio da aplicação de questionários a 21 empresas da região. Os resultados apontaram que a maioria das empresas sofreu significativa redução de faturamento, mas encontrou alternativas para continuar operando, como a adoção de eventos online e a melhoria no relacionamento com os clientes. Conclui-se que, embora os impactos tenham sido profundos, o setor demonstrou resiliência e capacidade de adaptação, sendo necessário, no entanto, reforçar estratégias de gestão e inovação para lidar com futuras crises.

Palavras-chave: *Pandemia; Setor de eventos; Zona Leste; reinvenção; gestão logística.*

1. INTRODUCCIÓN

La pandemia de Covid-19 ha provocado una crisis sanitaria y económica sin precedentes a escala global, afectando directamente a varios sectores de la economía. El sector de eventos, muy dependiente de la presencia física y la concentración de personas, fue uno de los más afectados, viéndose obligado a interrumpir sus actividades indefinidamente.

Según la Asociación Brasileña de Promotores de Eventos (ABRAPE, 2021), unos 350.000 eventos fueron cancelados o pospuestos entre 2019 y 2021, afectando directamente los ingresos de millones de profesionales, como productores, ceremoniales, camareros, músicos, guardias de seguridad, decoradores, proveedores y otros prestadores de servicios. Aunque muchos sectores económicos han logrado adaptarse al contexto de la pandemia mediante el trabajo remoto y la digitalización, el sector de eventos ha encontrado importantes limitaciones en esta transición.

En este escenario, este estudio se justifica por la necesidad de entender cómo las pequeñas y medianas empresas del sector de eventos, ubicadas en la Zona Este de la ciudad de São Paulo, afrontaron los desafíos impuestos por la pandemia. Esta región, marcada por muchos emprendedores autónomos y empresas familiares, se vio fuertemente afectada por las restricciones sanitarias y la caída de la demanda de eventos sociales y corporativos.

Este trabajo tiene como objetivo analizar los impactos de la pandemia de Covid-19 en el sector de eventos en la Zona Este de São Paulo, con énfasis en las estrategias adoptadas por pequeñas y medianas empresas para mantenerse activas en el mercado.

Los objetivos específicos del estudio son: i) Describir el concepto de eventos y su relevancia económica y social; ii) Demostrar la importancia de la gestión logística para la realización de eventos; iii) Identificar las principales consecuencias de la pandemia para el sector de eventos; iv) Analizar las perspectivas de reanudación y recuperación del sector en el periodo posterior a la pandemia.

La pregunta guía de este estudio es: ¿Cómo se mantuvo activo el sector de eventos en la región de la Zona Este de la ciudad de São Paulo en el mercado durante la pandemia de Covid-19?

Para responder a este problema, la investigación utiliza una metodología descriptiva y un enfoque cuantitativo, basados en una revisión bibliográfica y la aplicación de un cuestionario estructurado a 21 empresas del sector de eventos ubicadas en la Zona Este de la capital de São Paulo. La recopilación de datos se centró en comprender las experiencias, estrategias e impactos que enfrentaron las empresas durante el periodo más crítico de la pandemia.

Así, este estudio busca contribuir a la comprensión del comportamiento organizativo de las empresas de eventos ante situaciones de crisis, además de ofrecer subvenciones para la formulación de estrategias más eficaces de resiliencia y recuperación económica en el sector.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 Concepto de eventos

Los eventos son reuniones planificadas que reúnen a personas o entidades en un lugar, fecha y hora previamente organizados por profesionales formados, con el objetivo de promover celebraciones, marketing, difusión y fortalecimiento de los lazos culturales, económicos, sociales y familiares. Un evento es capaz de generar emociones intensas tanto en los participantes como en los organizadores. Para los participantes, representa una oportunidad de interacción, relajación y reflexión; para los organizadores, es el momento de aplicar conocimientos y habilidades prácticas, además de requerir trabajo duro, concentración, creatividad, organización, gestión, planificación y, sobre todo, resultados (Zanella, 2006).

En este sentido, Salgado (2010) conceptualiza el evento de forma sencilla:

Un evento es un conjunto promocional institucional, utilizado en comunicación dirigida, con el propósito de crear un concepto y establecer la imagen de organizaciones, productos, servicios, ideas e individuos o entidades jurídicas, a través de un evento previamente planificado, para que tenga lugar en un único espacio de tiempo con la aproximación entre los participantes, ya sean físicos o mediante recursos tecnológicos (SALGADO, 2010, p. 31); (traducción propia).¹

Los acontecimientos desempeñan un papel importante en la economía, siendo aliados en la generación de empleo y el movimiento económico. Involucran a varios profesionales, como productores, guardias de seguridad, músicos, proveedores de *buffets*, camareros, decoradores, entre otros, que contribuyen a la realización de eventos notables. Es un esfuerzo en equipo, con actividades que incluyen desde la organización hasta la participación efectiva en el evento.

Cleuza G. Gimenes Cesca (2008 s.p.) señala que la actividad de "organizador de eventos" no es prerrogativa de ninguna profesión específica, sino que requiere una formación que facilite la inserción en este campo tan relevante para las organizaciones.

La cultura brasileña valora la celebración de eventos presenciales, como reuniones, bodas, cumpleaños, congresos y graduaciones. Sin embargo, muchas profesiones tuvieron que adaptarse, reubicarse o interrumpir sus actividades, lo que requirió la reinención de estos profesionales, que demostraron la capacidad de crear y constituir eventos con recursos limitados para mantenerse activos en el mercado.

2.2 La importancia de la gestión logística para el sector de eventos

Durante la pandemia, una gestión logística eficiente se ha vuelto esencial para la supervivencia de las empresas, independientemente de su segmento o tamaño. En el sector de eventos, es fundamental tomar decisiones seguras, ya que ayudan a construir una imagen sólida y prometedora para la empresa.

¹ Evento é um conjunto institucional promocional, utilizado na comunicação dirigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer a imagem de organizações, produtos, serviços, ideias e pessoas físicas ou jurídicas, por meio de um acontecimento previamente planejado, a ocorrer em um único espaço de tempo com a aproximação entre os participantes, quer seja física, quer seja por meio de recursos da tecnologia (SALGADO, 2010, p. 31).

La logística juega un papel fundamental, porque, incluso con una planificación exhaustiva, fallos logísticos pueden comprometer todo el evento. Sin una logística eficiente, no hay forma de celebrar un evento extraordinario, ya que el éxito de un evento está estrechamente ligado a la logística, que va desde la planificación hasta la ejecución, incluyendo el movimiento de personas, objetos de comunicación, ensamblaje de entornos, programación y otros materiales necesarios.

Simões y Ribeiro (2007, p. 2) afirman que "el ciclo PDCA es una de las herramientas de la gestión de la calidad que busca mejorar los resultados, ayudando a encontrar las causas que originan un problema y a avanzar con una acción eficaz hacia su solución²" (traducción propia). Según el mismo autor, el ciclo PDCA consta de cuatro etapas: i) Plantear (*Plan*): Identificación del problema y establecimiento de objetivos para la elaboración de un plan de acción. ii) Ejecutar (*Do*): Implementación práctica del plan de acción establecido. iii) Control (*Check*): Evaluación del logro de los objetivos y seguimiento de la ejecución del plan. iv) Acción (*Action*): Realizar los ajustes necesarios identificados en el proceso y mantener mejoras continuas.

Fuente: Simões e Ribeiro (2007)

Esta herramienta tiene como objetivo la mejora continua de los resultados de la empresa, permitiendo la identificación y corrección de fallos de forma ágil. En el sector de eventos, su aplicación es extremadamente relevante, ya que permite evitar mayores pérdidas.

De este modo, el *checklist* es una herramienta indispensable para una buena organización. Cada proceso requiere un *checklist* específico; por ejemplo, la revisión de muebles no puede realizarse simultáneamente con la llegada de los alimentos, y es necesario usar listas diferentes para evitar cuellos de botella durante estas etapas.

La selección adecuada de proveedores es un paso crucial, ya que los imprevistos pueden provocar pérdidas en la planificación. Contar con proveedores de servicios que ofrezcan soluciones rápidas y estratégicas es esencial para minimizar posibles errores.

En la realización de un evento, pueden haber retrasos en las entregas de comida organizada y proporcionada por *el buffet*, equipos acústicos, muebles, decoración con

² O ciclo PDCA é uma das ferramentas da gestão de qualidade que busca melhorar os resultados, ajudando a encontrar as causas que originam um problema e movimentar uma ação eficaz para sua solução.

flores frágiles y perecederas, proporcionadas por decoradores, entre otros. Por ello, la planificación detallada del ciclo PDCA es indispensable, ya que existen requisitos que deben cumplirse según el calendario.

Salgado (2010) señala que "cuando fallamos en la preparación y planificación, avanzamos hacia el fracaso en la ejecución"³ (traducción propia). Por tanto, es necesaria una gestión próspera, con proyectos bien estructurados para cada evento, teniendo en cuenta características como el perfil del público, el tema, la fecha, los servicios necesarios, la reunión del equipo, entre otros.

2.3 Las consecuencias de la pandemia para el sector de eventos

El año 2020 sorprendió a todos los brasileños, y varias profesiones tuvieron que ser adaptadas, trasladadas o incluso interrumpidas, aunque fuera temporalmente. En el sector de eventos, no fue diferente. Era necesario reinventarse por parte de los profesionales de la zona para evitar un cierre total, aunque el sector de eventos fue uno de los más afectados durante el escenario pandémico.

El aislamiento social, por difícil que fuera, también sirvió como catalizador para la búsqueda de nuevos conocimientos, la unión del sector en busca de una mayor representación, la adopción de diferentes prácticas laborales y la necesidad de ejercer la creatividad para innovar procesos y garantizar la supervivencia en el nuevo contexto impuesto por la pandemia.

Según Silva (2022), durante el agravamiento de la crisis sanitaria, el sector se enfrentó a numerosas complicaciones, como la paralización de eventos, la caída de los ingresos, la imposibilidad de que los empleados estuvieran presentes en los puestos de trabajo, la reducción de la demanda, entre otros factores que requirieron concentración y rápida adaptación en la gestión y control de las empresas.

[...] Más de 350 mil eventos fueron cancelados en 2020 y otros 530 mil no se celebraron este año. Los impactos se sintieron en más de seis millones de personas que dependían de fiestas, eventos corporativos, bodas y conciertos para sobrevivir. Los profesionales del sector vieron cómo sus ingresos prácticamente desaparecían o perdían sus empleos⁴ (EXAME, 2022, s.p.); (traducción propia).

Los eventos, que antes se consideraban herramientas para diversos fines, como el aprendizaje, *el networking*, la difusión de productos y servicios, e incluso celebraciones sociales, empezaron a adaptarse a las exigencias del momento. Adaptarse a la nueva realidad fue esencial, especialmente para los profesionales del sector, que, como destacó Zanella (2012), tienen la obligación de ejecutar sus proyectos de manera planificada, con profesionalidad y competencia, para evitar repercusiones negativas para las empresas y sus públicos.

Antes de la pandemia, organizar eventos presenciales era una práctica habitual, con grandes reuniones de participantes, lo que favorecía tanto el alcance del público como

³ Ao falharmos na preparação e no planejamento, caminhamos para falha na execução.

⁴ [...] mais de 350 mil eventos foram cancelados em 2020 e outros 530 mil deixaram de ser realizados neste ano. Os impactos foram sentidos por mais de seis milhões de pessoas que dependiam de festas, eventos corporativos, casamentos e shows para sobreviver. Profissionais do ramo, viram a renda praticamente desaparecer ou perderam os empregos.

la expansión del mercado de las empresas. La masiva presencia de personas era característica de varios tipos de eventos, desde pequeños hasta grandes. Sin embargo, con las restricciones impuestas por la pandemia, esta dinámica se modificó profundamente, afectando no solo al número de participantes, sino también a la forma de organización y los resultados financieros, que empezaron a verse fuertemente afectados por la disminución del número de eventos y la adopción de nuevos modelos, como los híbridos y los *online*.

2.4 Perspectivas con la reanudación del sector de eventos post-pandemia

A pesar de la reanudación y estabilización gradual del sector de eventos tras el periodo crítico de la pandemia, aún persisten importantes desafíos y lecciones. Aunque muchos sectores económicos lograron adaptarse rápidamente al formato remoto durante la crisis sanitaria, el sector de eventos fue uno de los más afectados, experimentando una fuerte caída en la demanda, el desempleo y pérdidas financieras significativas.

Organizar eventos en formato híbrido o remoto, aunque posible, no requería equipos grandes. Como resultado, las empresas del sector optaron por reducir costes considerados no esenciales, reduciendo así la mano de obra y otros recursos operativos.

Con la liberación parcial de actividades a partir de agosto de 2021, incluso con las limitaciones públicas y la aplicación de protocolos sanitarios, el sector empezó a mostrar cierto optimismo. El desarrollo gradual de los acontecimientos ha generado una vez más empleos e ingresos en la región, mostrando el inicio de la recuperación.

Actualmente, con la experiencia adquirida, el sector de eventos reconoce la importancia de mantener los protocolos de seguridad e higiene como parte de su rutina organizativa. La adopción de buenas prácticas sanitarias no solo fortalece la confianza pública, sino que también contribuye a la prevención de futuros riesgos para la salud pública. Así, más que un requisito momentáneo, la atención adquirida durante la pandemia se ha convertido en un elemento diferencial esencial para garantizar la continuidad y credibilidad de los eventos presenciales.

Aunque el sector de eventos ha mostrado signos de recuperación tras los impactos de la pandemia, sigue mostrando marcas significativas del periodo de inestabilidad. Muchos profesionales han logrado recuperarse gradualmente, pero siguen siendo conscientes de la vulnerabilidad del sector, que a menudo se clasifica como no esencial en situaciones de crisis. La experiencia vivida reforzó la importancia de la preparación constante y la capacidad de adaptación, que se han consolidado como habilidades fundamentales para afrontar escenarios impredecibles y garantizar la sostenibilidad de las actividades en el futuro.

2.5 El sector de eventos en el contexto de la pandemia

La pandemia de Covid-19 desencadenó una de las mayores crisis sanitarias y económicas de la historia reciente, afectando profundamente a sectores que dependen de la presencia física y la interacción social, como los eventos. Según el Servicio Brasileño de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE, 2020), el aislamiento social tuvo como consecuencia inmediata la parálisis de todas las actividades consideradas no esenciales. El sector de eventos, que representa aproximadamente el 4% del PIB nacional, fue uno

de los primeros en parar y el último en reanudar sus actividades, enfrentando pérdidas estimadas en R\$ 230.000 millones entre 2020 y 2021 (ABRAPE, 2022).

El trabajo de Abrão Junior y Ferreira (2023) revela que aproximadamente el 97% de los emprendedores en la zona analizada reportaron pérdidas significativas, con muchos profesionales sin fuente de ingresos durante largos periodos. Este escenario motivó una reestructuración forzada del sector y puso de manifiesto la urgencia de las políticas públicas que favorecían su reanudación.

2.6 Reinención de los procesos y modelos empresariales

Uno de los objetivos específicos de este trabajo es entender cómo los emprendedores se han adaptado al nuevo contexto. El estudio de Abrão Junior y Ferreira (2023) muestra que la reinención era inevitable y se produjo a través de iniciativas como la creación de vales promocionales, el uso intensivo de redes sociales y la oferta de eventos en formatos reducidos o en línea. Estas estrategias permitían cierta continuidad de actividades incluso en situaciones extremadamente adversas.

La reinención del negocio se ha convertido en una necesidad para mantener una presencia en el mercado. Los profesionales adoptaron herramientas digitales, buscaron nuevas alianzas e invirtieron en formación y mejora como forma de garantizar la relevancia y atractivo para el público objetivo. Estas iniciativas confirman lo que Barreto (*en* Schindwein, 2004) define como emprendimiento: "la capacidad de crear y constituir algo a partir de muy poco o casi nada"⁵ (traducción propia).

Según Martin y Lisboa (2020), el escenario actual exige que las empresas del sector de los eventos adopten rápidamente estrategias que les permitan mantenerse al día con los cambios en curso. En vista de esto, muchos de ellos se ven obligados a definir qué modelo de eventos es el más adecuado para su desempeño.

La transformación digital de los eventos es una realidad y se ha ido acelerando en los últimos años, especialmente con la demanda del propio público, que está cada vez más conectado y digital. En este proceso de transformación digital, toda la industria se enfrenta a una decisión que debe tomarse respecto al formato de sus eventos. Deberían ser: cara a cara; ¿Híbrido o virtual?
⁶(Martin; Lisboa; 2020, p. 3); (traducción propia).

Según Priscila Vieira (2020), los eventos híbridos son aquellos que integran experiencias presenciales con recursos virtuales. En estos formatos, tanto híbridos como digitales, la clave para mantener el interés de la audiencia *online* reside en ofrecer contenido altamente relevante, presentado de una manera diferente a la utilizada en reuniones presenciales.

2.7 Desafíos enfrentados durante el periodo pandémico

⁵ A habilidade de criar e constituir algo a partir de muito pouco ou do quase nada.

⁶ A transformação digital dos eventos é uma realidade e vem acelerando nos últimos anos, principalmente com a demanda do próprio público, que está cada vez mais conectado e digital. Neste processo de transformação digital, a indústria inteira se vê diante de uma decisão que precisa ser tomada em relação ao formato dos seus eventos. Devem ser eles: presenciais; híbridos ou virtuais?

Otro punto central es identificar los principales desafíos a los que se enfrentan durante el periodo de aislamiento social. Según datos recopilados por Abrão Junior y Ferreira (2023), la reducción presupuestaria, la pérdida de inventarios, la falta de apoyo gubernamental y la incertidumbre legal fueron algunos de los principales obstáculos reportados. Los profesionales del sector también se enfrentaron a incertidumbre respecto al retorno de las actividades y dificultades emocionales causadas por la inestabilidad económica.

Incluso con la ayuda de emergencia ofrecida por el gobierno, muchos emprendedores no pudieron acceder a la prestación o no la consideraron suficiente para cubrir sus gastos. La Ley 14.046/2020, que permitía reprogramar eventos sin necesidad de reembolso inmediato, también generó dudas sobre su aplicación, generando un ambiente de incertidumbre legal que agravó aún más la situación.

2.8 Resiliencia y supervivencia en tiempos de crisis

La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de la resiliencia como una habilidad esencial para los profesionales del sector de eventos. Abrão Junior y Ferreira (2023) destacan que, incluso ante la adversidad, los entrevistados demostraron un fuerte compromiso, determinación y determinación para continuar sus actividades, aunque fuera de forma parcial o adaptada.

La resiliencia se entiende, en este contexto, como la capacidad de superar obstáculos y encontrar alternativas viables para mantenerse activo en el mercado. Esta actitud fue visible en las acciones creativas de reinversión, en el fortalecimiento del espíritu emprendedor y en la continua búsqueda de innovación y formación profesional. Santos y Acosta (2011) refuerzan esta comprensión afirmando que el emprendedor es quien transforma el entorno en el que vive, incluso frente al caos y la incertidumbre.

La resiliencia puede entenderse como un proceso dinámico de interacción entre el individuo y el entorno, que representa la forma en que la persona reacciona ante situaciones de riesgo, manteniendo su identidad incluso ante la adversidad.

El término resiliencia en el contexto del trabajo en organizaciones se refiere a la existencia —o construcción— de recursos adaptativos, con el fin de preservar la relación saludable entre los seres humanos y su trabajo en un entorno cambiante, impregnado de numerosas formas de rupturas. Couto (2002) señala tres características de la persona u organización resiliente: 1) la firme aceptación de la realidad; 2) la profunda creencia, a menudo respaldada por valores firmemente arraigados, de que la vida tiene sentido; y, 3) una habilidad "misteriosa" para improvisar. (BBbarlach, Limongi-França & Malvezzi, 2008, p.104⁷); (traducción propia).

El estudio muestra que, incluso sin un apoyo gubernamental efectivo, los profesionales buscaban soluciones por su cuenta, demostrando que la superación individual y

⁷ O termo resiliência no contexto do trabalho nas organizações refere-se à existência –ou à construção –de recursos adaptativos, de forma a preservar a relação saudável entre o ser humano e seu trabalho em um ambiente em transformação, permeado por inúmeras formas de rupturas. Couto (2002) aponta três características da pessoa ou organização resiliente: 1) a firme aceitação da realidade; 2) a crença profunda, em geral apoiada por valores fortemente sustentados, de que a vida é significativa; e, 3) uma “misteriosa” habilidade para improvisar. (BBbarlach, Limongi-França & Malvezzi, 2008, p.104)

colectiva fue un factor decisivo para la permanencia en el sector. El aislamiento social no solo impuso barreras, sino que también motivó cambios estructurales y de comportamiento, esenciales para la supervivencia y recuperación en el periodo posterior a la crisis.

3. MÉTODO

Este estudio se caracteriza como una investigación aplicada, de naturaleza básica, con un enfoque cuantitativo y un objetivo descriptivo. El método adoptado es el inductivo, propuesto por Marconi y Lakatos (2003), que se estructura en tres etapas: i) observación de los fenómenos; ii) identificación de las relaciones entre ellos; y iii) generalización de las conclusiones. El método fue elegido porque permite analizar un fenómeno específico, el impacto de la pandemia de Covid-19, basándose en la observación empírica de un grupo muestreo representativo del sector de eventos.

La recopilación de datos se llevó a cabo mediante una investigación de campo, utilizando un cuestionario estructurado con preguntas objetivas y cerradas, aplicado a 21 pequeñas y medianas empresas que operan en el sector de eventos, todas ubicadas en la región de la Zona Este de la ciudad de São Paulo. La elección de las empresas tuvo en cuenta su desempeño directo en la organización y ejecución de eventos sociales y corporativos.

El periodo de recogida tuvo lugar entre enero y marzo de 2022, y se centró en comprender los principales impactos de la pandemia en el sector, además de las estrategias utilizadas para afrontar la crisis. Los datos obtenidos se organizaron y analizaron mediante estadísticas descriptivas, y los resultados se presentaron en gráficos ilustrativos que muestran las principales tendencias observadas.

La aplicación del cuestionario buscó evaluar, entre otros aspectos, la reducción de los ingresos de las empresas, la adopción de eventos *online*, las medidas de gestión adoptadas durante el aislamiento social, la inversión en las relaciones con los clientes y las perspectivas de reanudación de las actividades presenciales.

La metodología adoptada nos permitió comprender de manera concreta y medible cómo reaccionaron las empresas del sector de eventos en la Zona Este de São Paulo ante los retos de la pandemia y qué factores fueron decisivos para su permanencia en el mercado.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Esta sección presenta y analiza los resultados obtenidos mediante investigaciones de campo realizadas con empresas del sector de eventos en la región de la Zona Este de la ciudad de São Paulo. Los datos recogidos se analizaron a la luz de la literatura existente, buscando comprender los impactos de la pandemia de COVID-19 en el sector y las estrategias adoptadas para su adaptación y reanudación.

Para lograr estos objetivos, se formularon cuatro preguntas clave que guiaron la recogida de datos. Las preguntas abordaron aspectos fundamentales de la gestión y funcionamiento de las empresas durante el periodo de la pandemia, con énfasis en el análisis de la reducción de ingresos, la adopción de eventos online como alternativa a la continuidad, el mantenimiento de una relación transparente con los clientes y la

inversión en medidas correctivas para mitigar los problemas existentes, evitando impactos aún mayores. Las preguntas se organizan en formato de tabla para una mejor visualización.

Cuadro 1 – Preguntas aplicadas en la investigación de campo

No.	Tema Investigado	Pregunta aplicada
1	Reducción de ingresos	¿Su empresa ha sufrido una reducción significativa en los ingresos como consecuencia del COVID-19?
2	Organización de eventos online	Durante la pandemia, ¿su empresa empezó a organizar eventos en formato <i>online</i> ?
3	Relaciones con el cliente	¿Su empresa adoptó una relación más transparente y receptiva con los clientes durante el periodo crítico?
4	Resolución de problemas preexistentes	¿Su empresa ha invertido en resolver problemas anteriores para minimizar los impactos durante la pandemia?

Fuente: Elaboración propia (2022)

4.1 Recogida de datos

Para la recopilación de datos de este estudio, se entrevistaron a 21 empresas ubicadas en la Zona Este de la ciudad de São Paulo, todas ellas operando en el sector de eventos. Todas las empresas respondieron completamente al cuestionario solicitado, que estaba estructurado con preguntas cerradas y objetivas.

Durante el análisis de las respuestas, se observaron puntos relevantes:

Las empresas se vieron muy afectadas por la pandemia, atravesando un periodo de gran incertidumbre debido a la interrupción, el aplazamiento y la cancelación de eventos.

Con la llegada del Covid-19, el 47% de los encuestados reportó una caída de más del 30% en los ingresos. Otro 24% indicó una reducción entre el 10% y el 30%, como se muestra en el Gráfico 1.

Gráfico 1 - Reducción de ingresos con el impacto del covid-19

Fuente: Elaboración propia (2022)

La segunda pregunta relacionada con la organización de eventos *online*, los datos revelan que: el 90% de las empresas lograron adaptarse al contexto de aislamiento social organizando eventos *online*, mientras que el 10% no realizó actividades en este formato, como se destaca en el Gráfico 2:

Gráfico 2 - Organización de eventos online

Fuente: Elaboración propia (2022)

Todas las empresas (100%) declararon haber adoptado una postura transparente y receptiva en su relación con los clientes, como forma de mantener la confianza y mitigar los impactos del periodo. No se preparó un gráfico para este punto, ya que la ilustración gráfica de datos con representatividad total (100%) no está justificada, ya que no hay variación entre las respuestas. Las representaciones gráficas son más efectivas cuando hay diversidad o comparaciones que hacer. En este caso, los datos se entienden mejor y se transmiten directamente a través de la narrativa textual.

La cuarta y última pregunta está relacionada con inversiones para corregir posibles desautorizaciones, así como problemas con mayores impactos; el 86% de los gestores informó haber aprovechado el periodo *de lockdown* para resolver problemas pendientes antiguos y reestructurar procesos internos. Por otro lado, el 14% no adoptó esta práctica.

Gráfico 3 - Inversión en desenredar problemas previos para evitar mayores impactos

Fuente: Elaboración propia (2022)

Así, en respuesta a la pregunta problemática de la investigación: "*¿Cómo se mantuvo activo el sector de eventos en la región de la Zona Este de la ciudad de São Paulo en el mercado durante la pandemia de Covid-19?*". Se concluye que, aunque fuertemente afectadas, las empresas buscaron alternativas para seguir operando. El uso de la tecnología para celebrar eventos *online*, la adopción de herramientas de gestión y el fortalecimiento de las relaciones con los clientes fueron acciones esenciales para la supervivencia de las empresas durante el periodo más crítico.

También se destaca el papel fundamental del *marketing* de relaciones en este contexto. Las empresas han llegado a reconocer que un servicio transparente y empático es capaz de generar fidelidad del cliente, generar confianza y promover recomendaciones espontáneas, especialmente en tiempos de crisis. Como afirman Kotler y Armstrong:

El marketing de relaciones significa crear, mantener y construir relaciones sólidas con clientes y otros públicos. [...] Su objetivo es ofrecer valor a largo plazo a los clientes, en términos de éxito, y proporcionarles satisfacción a largo

Como señalan Corrêa y Caon (2002), un cliente satisfecho se convierte en defensor de la marca, promoviéndola mediante recomendaciones espontáneas, un aspecto fundamental para la supervivencia de las empresas en contextos de incertidumbre.

Por último, los datos indican que, ante un escenario inesperado, las empresas que operan en el sector de eventos necesitaban anticiparse, planificar de forma más rigurosa e invertir en soluciones que garantizaran su continuidad y prepararan el camino para la reanudación de las actividades en la pospandemia.

5. CONCLUSIÓN

El objetivo principal de este estudio fue analizar los impactos causados por la pandemia de Covid-19 en el sector de eventos, centrándose en pequeñas y medianas empresas ubicadas en la Zona Este de la ciudad de São Paulo. La investigación buscó entender cómo estas empresas lograron mantener sus actividades durante un periodo marcado por severas restricciones sociales y económicas, identificando las estrategias adoptadas, los desafíos enfrentados y los resultados obtenidos.

Entre los objetivos específicos, fue posible: i) describir el concepto de eventos; ii) demostrar la importancia de la gestión logística para el sector; iii) analizar las consecuencias de la pandemia; y iv) debatir las perspectivas de recuperación tras la pandemia. Todos estos objetivos se contemplaron debidamente a lo largo de la obra, evidenciando la relevancia del tema para el campo de la administración, la economía y la gestión de eventos.

Según datos recogidos en entrevistas con 21 empresas, los resultados indican que, aunque el sector de eventos ha sido profundamente afectado, las empresas han logrado, en parte, adaptarse al nuevo escenario mediante eventos *online*, adopción de herramientas de gestión como el ciclo PDCA, fortalecimiento de las relaciones con los clientes y reestructuración de procesos internos. Estas estrategias demuestran la resiliencia y capacidad de innovación de los profesionales implicados.

De este modo, se puede decir que el sector de eventos ha logrado, con el tiempo, superar parcialmente los impactos causados por la pandemia de Covid-19. Aunque el momento crítico ya pasó, los efectos de la crisis siguen presentes en varios aspectos de la gestión y operación empresarial. Las empresas han demostrado su capacidad para adaptarse e innovar, pero la recuperación completa aún requiere tiempo, inversión y ajustes continuos para consolidar un nuevo modelo operativo, más resiliente y alineado con los requisitos del escenario pospandémico.

La presente investigación también ofrece contribuciones relevantes al campo del conocimiento, especialmente al iluminar la realidad de un segmento a menudo descuidado en las discusiones económicas y sociales, evidenciando su importancia no solo como generador de entretenimiento, sino también como vector de empleo e ingresos.

⁸ Marketing de relacionamento significa criar, manter e acentuar sólidos relacionamentos com os clientes e outros públicos. [...] Sua meta é oferecer valor de longo prazo aos clientes, na medida do sucesso e dar-lhes satisfação em longo prazo (Kotler e Armstrong, 1998, p. 397).

Sin embargo, se reconoce que este estudio presenta algunas limitaciones, como la delimitación geográfica restringida a la Zona Este de São Paulo y el pequeño número de empresas participantes, lo que impide generalizar los resultados a otras regiones o al sector en su conjunto.

Por ello, se sugiere que se realicen nuevos estudios con un alcance territorial más amplio, que incluyan empresas de diferentes tamaños y regiones, para analizar cómo el sector de eventos se ha reposicionado en un escenario pospandémico. También se recomienda adoptar metodologías cualitativas más profundas, como entrevistas o estudios de caso en profundidad, capaces de revelar matices en los procesos de innovación, digitalización y adaptación continua. Además, resulta pertinente analizar datos financieros a lo largo de diferentes ciclos económicos, lo que permite evaluar no solo los impactos de la pandemia, sino también la resiliencia y preparación a largo plazo del sector para futuras crisis.

Finalmente, se concluye que la pandemia ha impuesto desafíos sin precedentes, pero también ha impulsado una transformación significativa en la forma en que se organizan y piensan los eventos. La capacidad de respuesta, adaptación y reinención demostrada por las empresas estudiadas resalta el potencial de resiliencia del sector y sirve como base para futuras reflexiones y planificación estratégica.

REFERENCIAS

ABRAPE - Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. **Relatório de Impactos da Covid-19 no Setor de Eventos**. 2021. Disponível em: www.abrape.org.br. Acesso em: 2 maio 2025.

ABRAPE - Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. **Relatório de Impactos da Covid-19 no Setor de Eventos**. 2022. Disponível em: www.abrape.org.br. Acesso em: 2 maio 2025.

ABRÃO JUNIOR, A. A.; FERREIRA, T. A. **Os impactos da pandemia causados pela Covid-19 no setor de eventos**. In: MANEJO PÓS-COVID-19: aspectos biológicos, funcionais e sociais. Vol. 1. São Paulo: Editora Científica Digital, 2023. p. 108-117.

BRASIL. Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020. **Institui sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14046.htm Acesso em: 03 de mar. de 2025.

BARLACH, L.; LIMONGI-FRANCA, A. C.; MALVEZZI, S. **O conceito de resiliência aplicado ao trabalho nas organizações**. Interam. j. psychol., Porto Alegre, v. 42. n.1, abr. 2008. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-96902008000100011&lng=pt&nrm=iso. Acessado em 22 mar. 2025.

CESCA, C. GIMENES, G. **Organização de eventos: manual para planejamento e execução**. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Summus, 2008.

CORRÊA, H. L. CAON, M. **Gestão de Serviços: Lucratividade por meio de operações e de satisfação dos clientes**. São Paulo: Atlas, 2002.

- EXAME. **Abalado pela pandemia, setor de eventos precisa de apoio.** Disponível em: <https://exame.com/bussola/abalado-pela-pandemia-setor-de-eventos-precisa-de-apoio/> Acesso em: 03 mai. 2025.
- KOTLER, P. ARMSTRONG, G. **Princípios de Marketing.** 7.ed Rio de Janeiro: Prentice Hall,1998.
- MARCONI, M. A.; LAKATOS E. M. **Fundamento da metodologia científica.** 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- MARTIN, V. LISBOA, R. **Eventos digitais: híbridos e virtuais.** São Paulo: VM consultoria, 2020.
- SALGADO, P. R. **Protocolo, Cerimonial e Etiqueta em eventos: uma prática ao alcance de todos.** São Paulo: Paulus, 2010.
- SANTOS, F. S.; ACOSTA, L. F. **O Empreendedorismo e a Transformação Social.** 2011.
- SCHLINDWEIN, R. **Empreendedorismo: A Habilidade de Criar Algo de Pouco.** 2004.
- SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Impactos da Pandemia no Setor de Eventos. 2020. Disponível em: www.sebrae.com.br. Acesso em: 2 maio 2025.
- SILVA, R. N. de S. **Uma história, muitas conquistas.** ABRAPE Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, 2022. Disponível em: <<https://abrape.com.br/perse-uma-historia-muitas-conquistas/>> Acesso em: 20, abr. 2022.
- SIMÕES, A. M.; RIBEIRO, F. P. **Gestão da Qualidade: Aplicação do Ciclo PDCA no Setor de Eventos.** 2007.
- SIMÕES, L.; RIBEIRO, M. C. **O Ciclo PDCA como ferramenta da Qualidade Total.** Araçatuba/SP, 2007.
- SIQUEIRA, R. N. Exame - **Abalado pela pandemia, setor de eventos precisa de apoio.** 06, janeiro de 2022. Disponível em: <<https://exame.com/bussola/abalado-pela-pandemia-setor-de-eventos-precisa-de-apoio/>>Acesso em: 28 abril. 2023.
- VIEIRA, P. **Evento híbrido: o que é e porque realizá-lo.** 2020. Disponível em: <https://www.priscilavieira.com.br/evento-hibrido-o-que-e-por-que-realiza-lo>. Acesso em: 03 mai. 2025.
- ZANELLA, L. C. **Manual de organização de eventos: planejamento e operacionalização.** Atlas, 2006.
- ZANELLA, L. C. **Gestão de Eventos: O Caminho para o Sucesso.** 2012.
- “El contenido expresado en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y datos, así como su revisión ortográfica y los estándares ABNT, son responsabilidad exclusiva del autor o autores.”